

Proposta de Ensino de Botânica: Rotação por Estações em Aulas de Ciências

Mirta Cecília Pinheiro de Carvalho
Universidade Federal do Pará-UFPA
mirtinha1286@hotmail.com

France Fraiha-Martins
Universidade Federal do Pará-UFPA
francefraiha@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

Este material, apresenta o resumo expandido do produto educacional “ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO NO ENSINO DE BOTÂNICA: uma proposta docente para a educação básica”, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas - PPGDOC da Universidade Federal do Pará- UFPA. Concebido da dificuldade real e compartilhada entre docentes da educação básica em ministrar a temática “botânica” nas aulas de ciências, buscamos evidenciar a potencialidade da abordagem híbrida rotação por estação como uma proposta de ensino que torne a aprendizagem desse componente curricular mais dinâmico e próximo a realidade dos alunos.

Alicerçado na experiência vivenciada, por uma das autoras, ao desenvolver a proposta em uma escola pública de ensino fundamental em um contexto de precariedade de recursos computacionais disponíveis, o material aborda os desafios e momentos de superação experienciados no percurso docente em contexto adverso, desde a produção até a execução da prática de ensino, bem como suas contribuições, em termos conceituais, a nível de formação docente e sobre o uso de tecnologias digitais em aulas de ciências. Assim, o produto se constitui em fonte de inspiração e incentivo a outros docentes para que possam vir a desenvolver propostas híbridas sobre essa e outras temáticas, ainda que em contextos de atuação menos favorecidos tecnologicamente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Por meio dos aportes teóricos de (Assmann, 2000; Kenski, 2013; Prensky, 2010) entre outros, o produto aborda discussões sobre a inserção de tecnologias digitais na educação, retratando as transformações no ambiente escolar, em especial no papel da escola, do professor e do aluno, fomentando novas compreensões sobre o nexos entre educação e tecnologia e como essas ferramentas modificam as relações sociais e o processo de ensino-aprendizagem.

Alicerçado em Coll, Mauri e Onrubia (2010) o material enfatiza o protagonismo docente e a mediação da aprendizagem, sendo o docente o orientador do aluno no uso da ferramenta tecnológica para busca da informação e produção do conhecimento. Em relação ao discente o material realça o protagonismo e a aprendizagem significativa a partir das possibilidades de exploração do conhecimento e informação resultantes do uso das tecnologias digitais (Peixoto, 2020).

Fundamentado nos autores Horn e Staker (2015) e Bacich, Neto e Trevisani (2015) que apresentam os quatro modelos de ensino híbridos propostos: “ROTAÇÃO”, “FLEX”, “Á la CARTE” e “VIRTUAL ENRIQUECIDO”, o produto foca no modelo rotação, no qual em sala de aula, os alunos alternam-se entre as atividades de aprendizagem com um roteiro fixo, ou a critério do professor e para o qual existem as propostas “rotação por estação”, “laboratório rotacional”, “sala de aula invertida” e “rotação individual”. Seguindo Bacich et al. (2015), foram produzidas diferentes atividades sobre a temática botânica e associadas às tecnologias digitais para serem executadas a cada estação. Dispostos nas estações de estudos, os discentes realizam tarefas individuais e coletivas e em pelo menos umas das estações devem estar envolvidos com uma atividade *on-line*. Após um tempo determinado os alunos revezam até que todos passaram por todas as estações (FIGURA 1).

Figura 1 – Modelo rotação por estação

METODOLOGIA

Seguindo o critério de classificação biológica e identificação dos componentes das plantas foram produzidas 06 estações com temas específicos e um roteiro de atividades. As estações envolveram aos 04 grupos evolutivos: Briófitas estação verde, Pteridófitas estação marrom, Gimnospermas estação amarela e para as Angiospermas, maior grupo botânico, estação azul com foco no caule e raiz; estação rosa com foco na folha e flor e a estação vermelha com foco no fruto e semente. (FIGURA 2).

Figura 2 – Estações de estudo sobre a temática botânica

A proposta de ensino foi planejada para a carga horária de três (03) aulas semanais, prevista na disciplina de ciência para o 7º ano nas salas regulares. Para acompanhar a participação e a rotação discente, foram criados pelos próprios alunos 06 grupos de trabalho que por meio de

semanas, a cada semana os grupos mudavam de estação assumindo assim uma nova disposição de estudo não sequencial. A rotação dos grupos pelas estações ocorreu conforme (FIGURA 3).

Figura 3 – Início das atividades e rotação dos grupos de trabalho nas estações

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando as proposições narrativas que emergiram no processo analítico da pesquisa que originou o produto educacional, o material evidencia que ao diversificar as fontes de informação como estratégia motivadora à aprendizagem, com foco no processo rotacional das estações, a proposta de ensino fomenta a autonomia discente em relação a própria aprendizagem. Nesse cenário ao rotacionar pelas estações, ainda que de modo não sequencial, é possível perceber que os alunos conseguem identificar as características gerais que diferenciam os grupos vegetais e interpretá-las como parte de um processo evolutivo desses seres vivos. Sob esse aspecto, Freitas, Menten e Oliveira (2012) afirmam que as abordagens sobre botânica precisam desenvolver nos alunos a capacidade de identificar o processo evolutivo, dinamizando assim o aprendizado e superando a fragmentação do conhecimento.

Sob o aspecto docente o material possibilita que o professor atribua novos sentidos ao uso de tecnologias digitais em aula, e compreenda a prática planejada como ponto inicial para uma reflexão sobre a própria prática (Esteban & Zaccur, 2002). Para Ludke e Cruz (2005) a reflexão sobre a prática permite que o docente produza significado e conhecimento transformando suas práticas escolares. Assim, a proposta de ensino de botânica em rotação por estações estimula a autonomia e autoria docente no planejamento das atividades e seleção das tecnologias, e propicia o desenvolvimento de atitudes mediadoras voltadas a produção do conhecimento e a orientação aos discentes nas aulas de ciências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estimular a criação de materiais de estudo e atividades diversificadas como estratégia motivadora a aprendizagem discente, a proposta de ensino com foco nas estações possibilita ao docente experienciar o protagonismo que não está vinculado a modificações no conteúdo em si, mas a forma de ensinar que precisa ser mais ativa, mais centrada no aluno (Schneider, 2015). O protagonismo docente exige iniciativa para selecionar e planejar metodologias diferenciadas, adequando-as ao seu contexto de vivência, o que demanda flexibilidade e criatividade para superar os desafios, em especial em contextos de atuação menos favorecidos tecnologicamente.

Ao assumirem independência na resolução das tarefas, organizando suas próprias ideias, conclusões e aplicação de conhecimentos em situações específicas, os discentes tornam-se autores e condutores de seu processo formativo (Preti, 2000). Desse modo, podemos concluir que a rotação por estação estimula o protagonismo discente, pois a partir de atividades que incentivam o debate de ideias, os alunos passam a utilizar sua própria linguagem na sistematização e construção do conhecimento (Columina & Onrubia, 2004).

Nesta direção, direção o produto educacional constitui-se em fonte de inspiração e incentivo aoutros docentes da educação básica para que possam vir a desenvolver propostas híbridas, vivenciando assim novas formas de ensinar ciências, sendo esta proposta uma alternativa para propiciar a aprendizagem significativa de conteúdos botânicos. Para uma leitura na integra do produto educacional, o material se encontra disponibilizado na plataforma educapes, link do repositório <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/699577>, e também disponível na plataforma google sites no endereço eletrônico <https://sites.google.com/view/educacaoemciencias/p%C3%A1gina-inicial>.

REFERÊNCIAS

- Assmann, H. (2000). A metamorfose do aprender na sociedade da informação. *Ciência da Informação*, v.29, n. 2, p. 7-15.
- Bacich, L., Neto, A. T., & Trevisani, F. M. (Orgs.). (2015). *Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre, RS: Penso.
- Coll, C., Mauri, T., & Onrubia, J. (2010). A incorporação das tecnologias da informação e da comunicação na educação. In Coll, C., & Monereo, C. (Orgs.). *Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação*. Porto Alegre, RS: Artmed.
- Colomina, R., & Onrubia, J. (2004). Interação educacional e aprendizagem escolar: a interação entre alunos. In Coll, C., Marchesi, Á., & Palacios, J. (Orgs.). *Desenvolvimento psicológico e educação*. Porto Alegre, RS: Artmed.
- Esteban, M. T., & Zaccur, E. (2002). *Professora Pesquisadora: uma prática em construção*. Rio de Janeiro, RJ: DP&A.
- Freitas, D., Menten, M. L. M., & Oliveira, M. H. A. (Orgs.). (2012). *Uma abordagem interdisciplinar da Botânica no Ensino Médio*. São Paulo, SP: Moderna.
- Horn, M. B., & Staker, H. (2015). *Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação*. Porto Alegre, RS: Penso.
- Kenski, V.(2013). *Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação*. Campinas, SP: Papirus.
- Ludke, M., & Cruz, G. B. (2005). Aproximando universidade e escola de educação básica pela pesquisa. *Cadernos de Pesquisa*, v. 35, n. 125, p. 81-109.
- Peixoto, A. G. (2020). *Formação de professores para a cultura digital: mediação pedagógica com as tecnologias digitais da informação e comunicação em oficinas de ensino*. (Dissertação). Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília.
- Prensky, M. (2010). O papel da tecnologia no ensino e na sala de aula. *Filosofia e educação*, v. 15, n. 2, p. 201-204.
- Preti, O. (2000). *A aventura de ser estudante: a leitura produtiva*. Cuiabá, MT: EdUFMT.
- Schneider, F. (2015). Otimização do espaço por meio do modelo de ensino híbrido. In Bacich, L., Neto, A. T., & Trevisani, F. M. (Orgs.). *Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre, RS: Penso.